

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846918>
УДК 004.031.6

МОДУЛЬ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ БЫТОВЫМИ ПРИБОРАМИ

Е.А. Геринг,
студент 4 курса, напр. «Информатика и вычислительная техника»
Е.А. Годовников,
научный руководитель,
к.т.н., доц.,
Югорский государственный университет,
г. Ханты-Мансийск

Аннотация: В статье рассматривается технология удаленного управления посредством единого модуля и освещаются задачи, которые выполняет данный модуль. Большое место в работе занимает рассмотрение элементов из которых состоит автоматизированная система таких как: персональный компьютер, модуль удаленного управления бытовыми приборами, пульт дистанционного управления, бытовые приборы. Главное внимание обращается к структуре передачи данных в системе и её возможной реализации. Раскрывается алгоритм работы автоматизированной системы.

Ключевые слова: модуль, система удаленного управления, автоматизация, команда, USART, COM-порт

MODULE REMOTE CONTROL OF HOUSEHOLD APPLIANCES

E.A. Gering,
4th year student, ex. "Informatics and Computer Engineering"
E.A. Godovnikov,
Scientific Director,
Ph.D., Assistant Professor,
Ugra State University,
Khanty-Mansiysk

Annotation: The article discusses the technology of remote control through a single module and highlights the tasks that this module performs. Consideration of the elements of which the automated system consists, such as a personal computer, a module for remote control of household appliances, a remote control, and household appliances, takes an important place in the work. The main

attention is paid to the structure of data transmission in the system and its possible implementation. The algorithm of the automated system is revealed.

Keywords: module, remote control system, automation, command, USART, COM port

Введение. В современном мире с каждым годом возрастает необходимость автоматизации повседневных задач. Технология удаленного управления применяется последние лет 30 практически во всей бытовой электронной аппаратуре. Для того, чтобы упростить управление приборами используется единый модуль.

Общее описание автоматизированной системы. Главные задачи модуля УУБП (удаленного управления бытовыми приборами) это – запоминание команд с разных пультов ДУ (дистанционного управления) через ИКДУ (Инфракрасное дистанционное управление). И воспроизведение этих команд по требованию.

Автоматизированная система состоит из 4 элементов: ПК (персональный компьютер), модуль УУБП, пульт ДУ, бытовые приборы. Общая структурная схема передачи данных в автоматизированной системе представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общая структурная схема передачи данных

Пульт ДУ передает команду через ИКДУ микроконтроллер. Модуль УУБП получив команду, декодирует ее и сохраняет в память, после передает номер полученной команды ПК через COM-порт по протоколу UART. На ПК используется сторонняя программа «COM Port Toolkit» для отправки номера команды для выполнения через COM-порт по протоколу UART модулю УУБП. Микроконтроллер воспроизводит команду и тем самым управляет бытовым прибором. Структурная схема данного процесса показана на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структурная схема передачи данных в системе

Реализация системы. Управление бытовыми приборами начинается с подключения микроконтроллера к ПК. Запускаем программу по работе с СОМ-портом «СОМ Port Toolkit». Настраиваем ее на нужный СОМ-порт, нужную скорость передачи данных, нужное кол-во стоп бит.

Общий алгоритм работы автоматизированной системы, следующий:

1. Модуль УУБП отправляет ПК что готов к работе.
 2. Передача с пульта ДУ команды модулю УУБП.
 3. Получение команды модулем УУБП.
 4. Декодирование команды модулем УУБП.
 5. Сохранение команды модулем УУБП.
 6. Отправка модулем УУБП номера записанной команды в ПК.
 7. С ПК отправляется номер команды для воспроизведения модулю УУБП.
 8. Считывание команды из памяти.
 9. Модуль УУБП воспроизводит команду.
- Структурная схема данного алгоритма показана рисунке 3.

Рисунок 3 – Структурная схема алгоритма удаленного управления бытовыми приборами

Заключение. В проделанной работе разработан модуль управления бытовыми приборами по ИК-каналу. В дальнейшем планируется интеграция с мобильным приложением [1-8] системами СКУД помещений [9-12].

Список литературы

[1] RM0041Reference manual STM32F100xx advanced ARM® -based 32-bit MCUs. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.st.com/cotent/ccc/resource/tcal/docment/refeence_mauual/a2/2d/02/4b/78/57/41/a3/CD00246267.pdf/files/CD00246267.pdf/jcr:content/translations/en.CD00246267.pdf. (дата обращения: 20.11.2021)

[2] Официальный сайт фирмы STMicroelectronics [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.st.com/web/en/home.html/>. (дата обращения: 30.11.2021).

[3] А. Торрес. Инфракрасное дистанционное управление. / А.Торрес. – Нетания, 2007. [Электронный ресурс]. – URL: http://labkit.ru/userfiles/file/documentation/Remote_control/A.Tores_Infrakrasnoe_distancionnoe_upravlenie.pdf. (дата обращения: 30.11.2021).

[4] STM32. General-Purpose Timers. Режим захвата. [Электронный ресурс]. – URL: <http://chipSPACE.ru/stm32-general-purpose-timers-input-capture/>. (дата обращения: 30.11.2021).

- [5] Keil uVision. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www2.keil.com/mdk5/uvision/>. (дата обращения: 30.11.2021).
- [6] Умный дом. [Электронный ресурс]. – URL: <http://comfyflat.ru/>. (дата обращения: 29.11.2021).
- [7] Умный дом. [Электронный ресурс]. – URL: <http://shome.ooo/>. (дата обращения: 29.11.2021).
- [8] Годовников Е.А. Мобильное приложение для "Умного дома". / А.С. Адилев, Е.А. Годовников. // Математическое и информационное моделирование сборник научных трудов. Изд. Тюменский государственный университет (Тюмень) – 2017 12-16 с.
- [9] Годовников Е.А. СКУД офисного помещения. / Е.А. Годовников, Р.Т. Усманов, А.В. Шицелов. // Выбор архитектуры Евразийское Научное Объединение. – 2018. No 12-1 (46). 67-69 с.
- [10] Годовников Е.А. Проектирование СКУД предприятия с интегрированной аутентификацией беспроводной сети. / Е.А. Годовников, А.В. Шицелов, Р.Т. Усманов. – Текст : непосредственный // Вестник Югорского государственного университета. – 2019. No 2 (53). 23-28 с.
- [11] Геринг Е.А. СКУД офисного помещения Евразийское Научное Объединение. / Е.А. Геринг, Е.А. Годовников. – 2020. No 6-2 (64). 105-107 с.
- [12] Технология управления доступом в помещение через web-приложение по сети интернет. / Е.А. Годовников, О.А. Петухова, В.М. Татьянкин, Р.Т. Усманов, А.В. Шицелов, Т.В. Пронькина. // Вестник Югорского государственного университета. – 2020. No 3 (58). 61-69 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] RM0041 Reference manual STM32F100xx advanced ARM®-based 32-bit MCUs. [Electronic resource]. – URL: http://www.st.com/cotent/ccc/resource/tcal/document/refeence_mauual/a2/2d/02/4b/78/57/41/a3/CD00246267.pdf/files/CD00246267.pdf /jcr:content/translations/en.CD00246267.pdf. (date of access: 20.11.2021)
- [2] Official site of STMicroelectronics [Electronic resource]. – URL: <http://www.st.com/web/en/home.html/>. (date of access: 30.11.2021).
- [3] A. Torres. Infrared remote control. / A. Torres. – Netanya, 2007. [Electronic resource]. – URL: http://labkit.ru/userfiles/file/documentation/Remote_control/A.Tores_Infrakrasnoe_distancionnoe_upravlenie.pdf. (date of access: 30.11.2021).
- [4] STM32. General-Purpose Timers. Capture mode. [Electronic resource]. – URL: <http://chipspace.ru/stm32-general-purpose-timers-input-capture/>. (date of access: 30.11.2021).

- [5] Keil uVision. [Electronic resource]. – URL: <http://www2.keil.com/mdk5/uvision/>. (date of access: 30.11.2021).
- [6] Smart home. [Electronic resource]. – URL: <http://comfyflat.ru/>. (date of access: 11/29/2021).
- [7] Smart home. [Electronic resource]. – URL: <http://shome.ooo/>. (date of access: 11/29/2021).
- [8] Godovnikov E.A. Mobile application for "Smart Home". / A.S. Adilev, E.A. Godovnikov. // Mathematical and information modeling collection of scientific papers. Ed. Tyumen State University (Tyumen) – 2017. 12-16 p.
- [9] Godovnikov E.A. ACS office space. / E.A. Godovnikov, R.T. Usmanov, A.V. Shitselov. // The choice of architecture of the Eurasian Scientific Association. – 2018.No 12-1 (46). 67-69 p.
- [10] Godovnikov E.A. Designing an enterprise access control system with integrated authentication of a wireless network. / E.A. Godovnikov, A.V. Shitselov, R.T. Usmanov. – Text: direct // Bulletin of the Ugra State University. – 2019.No 2 (53). 23-28 p.
- [11] Goering E.A. ACS office premises Eurasian Scientific Association. / E.A. Goering, E.A. Godovnikov. – 2020.No 6-2 (64). 105-107 p.
- [12] Technology for controlling access to the premises through a web application over the Internet. / E.A. Godovnikov, O.A. Petukhova, V.M. Tatyankin, R.T. Usmanov, A.V. Shitselov, T.V. Pronkina. // Bulletin of the Ugra State University. – 2020.No 3 (58). 61-69 p.

© *Е.А. Геринг, 2021*

Поступила в редакцию 01.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Геринг Е.А. Модуль удаленного управления бытовыми приборами // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 187-192. URL: <https://ip-journal.ru/>